

ANALISIS DE RESULTADOS DE LAGUNAS FACULTATIVAS PARA SEIS DIFERENTES POBLACIONES

Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja

ARIAS P, Juan Santiago
Universidad Santo Tomás, juan.ariasp@usantoto.edu.co
Bachiller

CHIRBÍ G, Brayan Danilo
Universidad Santo Tomás, brayan.chiribi@usantoto.edu.co
Bachiller

Resumen:

En el siguiente artículo se analizará el comportamiento de lagunas facultativas para seis diferentes poblaciones, a través de esto se logra buscar cual debe ser el área y profundidad de cada laguna para tratar aguas residuales de cada población y así mejorar su DBO en el mayor de los porcentajes

El artículo de investigación se centra en evaluar la eficiencia de las lagunas facultativas en el tratamiento de aguas residuales mediante la modificación de tres variables fundamentales: población, temperatura y área de la laguna.

El estudio se basa en un análisis exhaustivo de datos recopilados de una planta de tratamiento de aguas residuales a lo largo de un período sustancial. El artículo destaca la importancia de las lagunas facultativas como una tecnología de tratamiento de aguas residuales ampliamente utilizada en todo el mundo debido a su simplicidad y bajos costos operativos.

Las personas encargadas de investigar cambiaron variables clave para el tratamiento de datos importantes en el momento de aplicarse para la creación de lagunas facultativas.

Abstract:

In the following article, the behavior of facultative lagoons for six different populations will be analyzed. Through this, it is possible to find what the area and depth of each lagoon should be to treat wastewater from each population and thus improve its BOD in the greatest possible way. percentages

The research article focuses on evaluating the efficiency of facultative lagoons in wastewater treatment by modifying three fundamental variables: population, temperature and lagoon area.

The study is based on a comprehensive analysis of data collected from a wastewater treatment plant over a substantial period. The article highlights the importance of facultative lagoons as a wastewater treatment technology widely used around the world due to its simplicity and low operating costs.

The people in charge of investigating changed key variables for the processing of important data at the time of application for the creation of optional gaps.

1. INTRODUCCIÓN

Las lagunas facultativas son cuerpos de agua creados artificialmente por el hombre que se utilizan para el tratamiento de aguas residuales. Estas lagunas pueden utilizarse individualmente o vincularse en serie para mejorar el tratamiento. Las lagunas facultativas son una tecnología de tratamiento de aguas residuales ampliamente utilizada en todo el mundo debido a su simplicidad y bajos costos operativos.

En estas lagunas, se pueden encontrar cualquier tipo de microorganismo, desde anaerobios estrictos en el fango del fondo hasta aerobios estrictos en la zona inmediatamente adyacente a la superficie. Sin embargo, los seres vivos más adaptados al medio serán los microorganismos facultativos, que pueden sobrevivir en las condiciones cambiantes de oxígeno disuelto típicas de estas lagunas a lo largo del día y del año.

Además de las bacterias y protozoos, en las lagunas facultativas es esencial la presencia de algas, que son las principales suministradoras de oxígeno disuelto. La finalidad de estas lagunas es obtener un efluente de la mayor calidad posible, en el que se haya alcanzado una elevada estabilización de la materia.

2. METODOLOGIA

La metodología de Mc Garry y Pescod es un modelo de diseño de lagunas facultativas que se basa en la cinética de primer orden en la eliminación de materia

orgánica. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en todo el mundo debido a su simplicidad y precisión en la determinación de la carga superficial máxima (CSM) en las lagunas de estabilización facultativas.

La metodología se basa en la cinética de primer orden en la eliminación de materia orgánica en las lagunas facultativas.

Carga superficial máxima

CSM= Carga superficial máxima (kgDBO/ha-d)

T: Temperatura del mes más frío (Centígrados) (Romero, 2004).

Area

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM}$$

DBO: Demanda biológica de oxígeno (mg/lt)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d) (Romero, 2004).

Tiempo de retención

Donde; $\Theta_h = \frac{A * H}{Q}$

Θ_h : Tiempo de residencia hidráulica (días)

A: área (m²)

H: profundidad útil de la laguna (m)

Q= Caudal (m³ /día) (Romero, 2004).

Carga volumétrica orgánica:

$$VLR = \frac{DBO * Q}{A * H}$$

Donde;

COV: Carga volumétrica orgánica (gDBO/m³ -día)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (g/lt)

Q: Caudal (m³ /día)

A: área (m²) (Romero, 2004).

Carga orgánica superficial removida

$$COR = 10.35 + 0.752(CSM)$$

COR: Carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha-d)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

Eficiencia de remoción: $E = \frac{COR}{CSM}$

E: Eficiencia (%)

COR: Carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha-d)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

La metodología de Mc Garry y Pescod ha demostrado ser más precisa que otros métodos en la determinación de la CSM y el tamaño de las lagunas facultativas.

En resumen, la metodología de Mc Garry y Pescod es un modelo de diseño de lagunas facultativas que se basa en la cinética de primer orden en la eliminación de materia orgánica y ha demostrado ser más preciso que otros métodos en la determinación de la CSM y el tamaño de las lagunas facultativas.

3. ANALISIS Y RESULTADOS

Tabla 1. DBO Vs Eficiencia de remoción

Tabla 2. Caudal Vs Eficiencia Global

- Se evidencia que a mayor temperatura y caudal en lagunas facultativas se presenta mayor carga superficial máxima por el método de Mccarty y Pescod con 1,5 m de profundidad de diseño.
- Se evidencia que a mayor DBO y carga superficial máxima aumenta el área superficial en hectáreas y así mismo el tiempo de retención será mayor; con respecto a la carga volumétrica se puede observar que a mayor caudal y DBO esta va a aumentar.
- Se observa que al presentar mayor caudal y DBO se presenta la máxima carga orgánica del efluente y a su vez aumenta la carga superficial de diseño.
- Se analiza que la eficiencia de remoción es menor a mayor temperatura en lagunas facultativas y la eficiencia residual mayor es de un 26 % debido a la mayor concentración de demanda biológica de oxígeno.
- La eficiencia global en los diferentes parámetros es similar llegando al 0,9516 ya que esto depende de la concentración de DBO.
- Se presenta una mayor cantidad de DBO de efluente secundario debido al máximo caudal siguiendo los factores de diseño de la laguna facultativa.

REFERENCIAS

- Sánchez Ortiz, I. A., & Matsumoto, T. (2012). Evaluación del desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de ILHA Solteira (SP) por lagunas facultativas primarias. *Ingeniería y desarrollo*, 30(2), 199-222.

- Cortés Martínez, F., Treviño Cansino, A., Luévanos Rojas, A., Luévanos Rojas, R., & Uranga Sifuentes, A. C. (2014). Función objetivo en el diseño de la laguna facultativa (estudio de caso). Revista mexicana de ciencias agrícolas, 5(3), 433-447.
- Matsumoto, T., & Sánchez Ortiz, I. A. (2010). Eficiencia del tratamiento de aguas residuales por lagunas facultativas e implicaciones en la salud pública. Universidad y Salud, 12(1), 65-78.
- Aponte-Reyes, A. (2014). Validación de modelos hidrodinámicos de tres modelos topológicos de lagunas facultativas secundarias. Ingeniería, investigación y tecnología, 15(4), 637-654.
- Correa Restrepo, G., Cuervo Fuentes, H., Mejía Ruíz, R., & Aguirre, N. (2012). Monitoreo del sistema de lagunas de estabilización del municipio de Santa Fé de Antioquia, Colombia. Producción+ limpia, 7(2), 36-51.
- Mendonça, S. (1999). Lagunas de estabilización. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud, 1-11.
- Martínez, F. C., Cansino, A. T., García, M. A. A., & Velez, J. G. L. (2020). Diseño gráfico para la materia orgánica y el tiempo de retención en lagunas facultativas. Tecnología y Ciencias del Agua, 11(2), 158-189.

AUTOR (AUTORES)

JUAN SANTIAGO ARIAS PUENTES – BRAYAN DANILO CHIRIBI GUZMAN

Estudiantes de decimo semestre de ingeniería civil de la universidad Santo Tomas seccional Tunja, bachilleres académicos del colegio Salesiano Maldonado de Tunja e Institución Educativa Técnico Alejandro de Humboldt respectivamente.
